

УДК 340(477)

Мазур Тамара Вікторівна –

кандидат юридичних наук,
професор кафедри публічного управління та адміністрування
Національної академії внутрішніх справ
ORCID 0000-0001-6220-5827
tv_mazur@ukr.net

Tamara V. Mazur –

candidate of juridical sciences,
professor of public administration and management department,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska pl., Kyiv, 02000, Ukraine)
ORCID 0000-0001-6220-5827
tv_mazur@ukr.net

Законодавче забезпечення охорони культурної спадщини в історичних населених місцях України

У статті проаналізовано розвиток законодавчого забезпечення охорони культурної спадщини в історичних населених місцях України. За результатами аналізу запропоновано прискорити розроблення й затвердження меж та режимів використання історичних ареалів історичних населених місць у тих населених пунктах, де вони ще не затверджені, а також виконати вимоги постанови Уряду від 26.07.2001 р. № 878 про занесення сіл, які відповідають необхідним критеріям, до Списку історичних населених місць України.

Ключові слова: закон, правова охорона, культурна спадщина, культурні цінності, історичне населене місце, межі та режими використання історичних ареалів історичних населених місць.

В статье проанализировано развитие законодательного обеспечения охраны культурного наследия в исторических населенных местах Украины. Предложено ускорить разработку и утверждение границ и режимов использования исторических ареалов исторических населенных мест в тех населенных пунктах, где они еще не утверждены, а также выполнить требования постановления Правительства от 26.07.2001 г. № 878 о занесении сел, которые соответствуют необходимым критериям, в Список исторических населенных мест Украины.

Ключевые слова: закон, правовая охрана, культурное наследие, культурные ценности, историческое населенное место, границы и режимы использования исторических ареалов исторических населенных мест.

T.V. Mazur Legislative Support for the Protection of Cultural Heritage in the Historical Settlements of Ukraine

The purpose of the article is to analyze the development of legislative support for the protection of cultural heritage in the historical settlements of Ukraine and to reflect its features.

The scientific novelty of the article is to analyze the main legislation of Ukraine, according to which the legal protection of cultural heritage is carried out in the historical settlements of Ukraine. It is established that the violation of the legislation on the protection of cultural heritage in historical settlements occurs in most settlements due to the lack of approved boundaries and regimes for the use of historical habitats of historical settlements.

Conclusions. It is established that the Law of Ukraine "On the Protection of Cultural Heritage" of June 8, 2000 refers to the urban centers that are subject to state protection, historically formed centers of settlements. In accordance with the Law, the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of July 26, 2001 No. 878 approved the List of Historic Settlements of Ukraine, and the Resolution of July 3, 2006 No. 909 - The Procedure

for Recognizing a Settlement as Historic. The current legislation of Ukraine in the historical areas of settlements listed in the List of historical settlements of Ukraine prohibits urban development, architectural or landscape transformation, construction, reclamation, road, earthwork without the permission of the body of cultural heritage. The respective boundaries and regimes of use of historical habitats of settlements, as well as restrictions of economic activity are regulated by the Procedure of determining the boundaries and regimes of use of historical habitats of settlements, restriction of economic activity in the territory of historical habitats of settlements, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine of March 13, 2002, according to which the project documentation for new construction, reconstruction and major repairs within the historical habitats of settlements is developed taking into account the requirements of the historical and architectural reference plan approved in accordance with the procedure established by law. Approval of boundaries of historical habitats with the definition of regimes of regulation of construction, as well as development of historical and architectural reference plan within the master plan of the settlement, included in the List of historical settlements of Ukraine, is provided by the Law of Ukraine "On Regulation of Urban Planning Activity" of February 17, 2011, the necessary legislative and by-law framework for the protection of cultural heritage in the historical settlements of Ukraine has been created today.

It has been proved that in practice the boundaries and modes of use of historical habitats of historical settlements are approved only in 138 settlements out of 401. They are not approved in Kyiv as well, which allows the developers to challenge in court the requirements of the Ministry of Culture for observance of monuments by them. legislation in the historical areas of settlements included in the List of historical settlements of Ukraine.

It is proposed to expedite the development and approval of the boundaries and regimes of use of historical habitats of historic settlements in those settlements where they have not yet been approved, as well as to fulfill the requirements of the Government Decree No. 878 of July 26, 2001 on the listing of villages that meet the necessary criteria in the List historical settlements of Ukraine. The inclusion of settlements in this List, together with the approval of the boundaries of historical habitats and the definition of modes of regulation of development, will allow to stop the chaotic construction and to ensure the protection of cultural heritage within the historical habitats of historical settlements of Ukraine.

Keywords: law, legal protection, cultural heritage, cultural values, historical settlement, boundaries and modes of use of historical habitats of historical settlements.

Постановка проблеми. Охорона культурної спадщини в Україні гарантується нормами Конституції та спеціальних законів. Водночас для історичних населених місць передбачено особливий порядок здійснення господарської діяльності й охорони культурної спадщини. Такий порядок склався з урахуванням національних правових традицій й імплементації норм міжнародного права в національне законодавство України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Захист культурної спадщини упродовж тривалого часу є предметом дослідження багатьох зарубіжних вчених. У контексті нашого дослідження важливим є вивчення міжнародно-правового захисту культурної спадщини. Відповідний аналіз здійснили у своїх роботах такі зарубіжні автори, як П. О'Кіф та Л. Протт [1], К. Форрест [2] та ін. Специфікою вітчизняних досліджень є переважно відображення розвитку національного пам'яткоохоронного

законодавства у контексті приведення його у відповідність до міжнародних стандартів. За роки державної незалежності України окремі питання розвитку пам'яткоохоронного законодавства висвітлювали у своїх працях В. І. Акуленко [3], Н. І. Кудерська [4], Т. В. Курило [5], І. М. Мищак [6; 7] та інші вчені.

Невирішені раніше проблеми. Разом із тим українське законодавство має власні особливості, зокрема закріплення переліку історичних населених місць, в яких охорона культурної спадщини повинна здійснюватися з урахуванням цієї специфіки. З огляду на зазначене окремого дослідження потребує законодавче забезпечення охорони культурної спадщини в історичних населених місцях.

Метою статті є аналіз розвитку законодавчого забезпечення охорони культурної спадщини в історичних населених місцях України і відображення його особливостей.

Виклад основного матеріалу. Українське пам'яткоохоронне законодавство

радянського періоду базувалося на нормах Закону СРСР «Про охорону і використання пам'яток історії та культури» від 29 жовтня 1976 р., виданих на його основі інших законодавчих і підзаконних актів. З урахуванням цього Закону було розроблено й ухвалено Закон УРСР «Про охорону і використання пам'яток історії та культури» від 13 липня 1978 р. [8], який практично в незмінному вигляді (за винятком незначних правок) залишався чинним ще упродовж майже десяти років після здобуття Україною незалежності. Разом із тим і союзний, і республіканський закони розглядали культурну спадщину на відповідній території як частину світової культурної спадщини, певною мірою враховуючи ратифіковані на той час міжнародні акти з питань охорони культурної спадщини.

Згідно з частиною першою ст. 6 Закону УРСР «Про охорону і використання пам'яток історії та культури» від 13 липня 1978 р. [8] одним із видів пам'яток, які підлягали державній охороні, були визнані пам'ятки містобудування і архітектури, до яких, серед інших, належали архітектурні ансамблі і комплекси, історичні центри, квартали, площі, вулиці, залишки стародавнього планування і забудови міст та інших населених пунктів. Для пам'яток згідно зі ст. 29 Закону встановлювалися зони охорони, які включалися в проекти планування, забудови і реконструкції відповідних міст та інших населених пунктів [8]. Однак внесення пам'яток до переліку, зокрема історичних центрів, відбувалося в установленому Законом порядку окремо щодо кожної пам'ятки. Тобто, не було якихось загальних норм, для прикладу, для охорони історичних центрів.

Варто відзначити, що в Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, ухваленій на Генеральній конференції ЮНЕСКО 16 листопада 1972 р., до культурної спадщини, яка підлягає охороні, віднесено, зокрема, ансамблі, до яких належать групи ізольованих чи об'єднаних будівель, архітектура, єдність чи зв'язок з пейзажем яких є видатною універсальною цінністю з точки зору історії, мистецтва чи науки [9]. Своєю чергою, Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи від 3 жовтня 1985 р. до архітектурної спадщини, яка підлягає охороні, включає і визначні місця, під якими пропонує розуміти створені спільно людиною та природою частково

забудовані ділянки, які мають чітко визначені характерні й однорідні риси, характеризуються спільністю територіальних ознак і мають непересічне історичне, археологічне, мистецьке, наукове, соціальне або технічне значення [10]. Отже, міжнародне законодавство ЮНЕСКО та Ради Європи розглядає складові культурної спадщини, зокрема ансамблі та визначні місця, у нерозривному зв'язку з пейзажем та оточуючим природним ландшафтом.

Відповідні тлумачення і визначення, а також предмети охорони міжнародних конвенцій враховувалися українськими фахівцями під час розроблення й удосконалення національного пам'яткоохоронного законодавства. Так, Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 8 червня 2000 р. [11], який змінив чинний на той час Закон УРСР «Про охорону і використання пам'яток історії та культури» від 13 липня 1978 р. [8], увів у правове поле ряд нових визначень, у тому числі історичне населене місце – населене місце, яке зберегло повністю або частково історичний ареал і занесене до Списку історичних населених місць України; історичний ареал населеного місця – частина населеного місця, що зберегла об'єкти культурної спадщини і пов'язані з ними розпланування та форму забудови, які походять з попередніх періодів розвитку, типові для певних культур або періодів розвитку; традиційний характер середовища – історично успадкований вигляд та об'ємно-просторова структура історичного населеного місця. Завдяки цим термінам і відповідним нормам Закону предмет правого регулювання захисту культурної спадщини було розширено з окремих об'єктів, доповнивши його захистом традиційного характеру середовища.

На відміну від Закону УРСР «Про охорону і використання пам'яток історії та культури» від 13 липня 1978 р., яким пам'ятки містобудування і архітектури віднесено до одного виду пам'яток [8], Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 8 червня 2000 р. виділяє їх як два окремі види: об'єкти архітектури та об'єкти містобудування. При цьому об'єкти містобудування визначаються як історично сформовані центри населених місць, вулиці, квартали, площі, комплекси (ансамблі) із збереженою планувальною і просторовою структурою та історичною забудовою, у тому числі поєднаною з ландшафтом, залишки

давнього розпланування та забудови, що є носіями певних містобудівних ідей (абзац шостий частини другої статті 2 в редакції Закону № 2518-VI від 9 вересня 2010 р.) [11].

У контексті нашого дослідження ключовою новацією Закону України «Про охорону культурної спадщини» від 8 червня 2000 р. [11] стало запровадження Списку історичних населених місць України. Згідно зі ст. 4 Закону затвердження Списку та внесення до нього змін належить до повноважень Кабінету Міністрів України. На виконання зазначених повноважень Уряд постановою від 26 липня 2001 р. № 878 затвердив Список історичних населених місць України, до якого включено міста Київ і Севастополь, а також населені пункти (міста і селища міського типу) в областях України (із зазначенням їх назви та дати заснування або першої писемної згадки) загальною чисельністю 401 [12]. Цією самою постановою Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової політики було доручено разом із Радою міністрів АР Крим і місцевими державними адміністраціями упродовж 2001–2005 рр. провести роботу щодо занесення сіл до Списку історичних населених місць України (села Крилос і Шевченкове Івано-Франківської області були включені до Списку історичних населених місць України разом із м. Галич), а також упродовж 2003–2005 рр. розробити й затвердити науково-проектну документацію із визначення меж історичних ареалів населених місць, включених до Списку історичних населених місць України [12]. Варто наголосити, що обидва зазначені пункти так і досі не виконані.

Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 8 червня 2000 р. [11] передбачає певні обмеження щодо здійснення діяльності в історичних ареалах населених місць. Так, згідно з абзацом третім частини третьої статті 32 межі та режими використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на територіях історичних ареалів населених місць визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, відповідною науково-проектною документацією, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини або уповноваженими ним органами

охорони культурної спадщини [11]. Крім того, відповідно до частини четвертої цієї самої статті на охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам'яток, історичних ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України, забороняються містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини [11].

Більш докладно обмеження діяльності на території історичних населених місць України регламентовані Порядком визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 318 [13]. Згідно з наведеним у Порядку визначенням історичний ареал є спеціально виділеною у населеному місці територією історико-культурного значення із затвердженими межами, яка повинна фіксуватися в усіх землепорядних і містобудівних документах та розглядатися як специфічний об'єкт містобудівного проектування. Визначені науково-проектною документацією межі історичних ареалів погоджуються органом місцевого самоврядування та затверджуються Міністерством культури. При цьому для кожного історичного ареалу затверджуються режим використання й чіткі обмеження господарської діяльності [13]. Порядком передбачено, що для міст, які включені до Списку історичних населених місць України, розроблення містобудівної документації є першочерговим. У цих містах місцеві містобудівні програми та містобудівна документація затверджуються місцевими радами за погодженням з Мінкультури або уповноваженими ним органами охорони культурної спадщини та Мінрегіоном [13]. Відповідно до п. 8 Порядку проектна документація на нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт у межах історичних ареалів населених місць розробляється з урахуванням вимог затвердженого в установленому законом порядку історико-архітектурного опорного плану [13].

Прикметно, що Порядок визнання населеного місця історичним було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. № 909 [14], тобто вже після затвердження постановами Уряду Списку історичних населених місць України, а також Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць. Згідно з п. 3 Порядку для визнання населеного пункту історичним місцем та занесення його до Списку Рада міністрів АРК, обласна, Київська та Севастопольська міські держадміністрації або орган місцевого самоврядування на основі наукових досліджень подають до Мінрегіонбуду клопотання з відповідним обґрунтуванням, до якого додається погоджена та затверджена в установленому порядку науково-проектна документація, що включає історико-архітектурний опорний план, проект зон охорони пам'яток і проект меж та режимів використання історичних ареалів населених місць [14]. Зазначена науково-проектна документація разом із обґрунтуванням розробляється науково-проектними організаціями, які мають ліцензію на виконання робіт з реставрації та відновлення пам'яток архітектури, на замовлення Ради міністрів АРК чи місцевих державних адміністрацій у м. Києві, Севастополі й областях або відповідного органу місцевого самоврядування. Визнання населеного пункту історичним і внесення його до Списку історичних населених місць здійснюється постановою Уряду за спільним поданням Мінрегіонбуду та Мінкультури на підставі аналізу наданих їм науково-проектної документації та обґрунтування [14].

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 р. № 3038-VI [15] основним видом містобудівної документації визначає генеральний план населеного пункту. Відповідно до частини третьої ст. 17 цього Закону у складі генерального плану населеного пункту, занесеного до Списку історичних населених місць України, у межах історичних ареалів мають визначатися режими регулювання забудови, а також повинен розроблятися історико-архітектурний опорний план, в якому зазначається інформація про об'єкти культурної спадщини. При цьому згідно

з частиною четвертою цієї самої статті склад, зміст та порядок розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування [15]. На виконання зазначеної норми було розроблено й наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 2 червня 2011 р. № 64 затверджено Порядок розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту [16], яким передбачено розробку, погодження та затвердження історико-архітектурного опорного плану як науково-проектної документації у складі генеральних планів історичних населених місць. Відповідно до п. 3.1 Порядку дані історико-архітектурного опорного плану використовуються при складанні містобудівних умов та обмежень, підготовці завдань на проектування, розробленні й погодженні відповідних видів проектно-проектної документації, передбаченої законами України [16].

Основою для розроблення історико-архітектурного опорного плану є ДБН Б.2.2.-3:2012 «Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту». Згідно з ДБН дані історико-архітектурного опорного плану використовуються для визначення меж історичних ареалів та розроблення чи коригування зон охорони пам'яток культурної спадщини. Таким чином, історико-архітектурний опорний план є основним документом, який використовується при розробленні містобудівної та проектно-проектної документації, зокрема наданні містобудівних умов та обмежень забудови в населених пунктах, занесених до Списку історичних населених місць України.

Отже, на законодавчому рівні розроблено й затверджено основні документи, необхідні для забезпечення охорони культурної спадщини в історичних населених місцях. Разом із тим на сьогодні проблемним є практичне виконання зазначених норм. Як уже зазначалося, до Списку історичних населених місць України внесено 401 населений пункт. Натомість станом на кінець березня 2020 р. межі та режими використання історичних ареалів історичних населених місць затверджені лише в 138-ми населених пунктах [17]. Передусім критична ситуація

склалася в м. Києві, де межі та режими використання історичних ареалів були затверджені наказом Мінкультури від 21 жовтня 2011 р. № 912/0/16-11, однак дію цього наказу було зупинено. Як наслідок, виходячи з того, що межі історичних ареалів міста Києва не затверджені Мінкультом, суди за позовами забудовників ухвалюють рішення про скасування пунктів містобудівних умов та обмежень, в яких містяться вимоги «отримати висновок щодо проектної документації, наданої на розгляд до відповідних спеціально уповноважених органів охорони культурної спадщини в установленому законодавством порядку» [18]. В іншому судовому рішенні взагалі зазначається, що «збудувники не зобов'язані отримувати від Міністерства культури України будь-які дозволи або погодження, пов'язані із здійсненням капітального будівництва (погоджувати проектну документацію, отримувати дозвіл на земляні роботи тощо) у випадку відсутності належним чином затверджених меж історичних ареалів» [19]. Схожа ситуація характерна й для інших населених пунктів, внесених до Списку історичних населених місць України, де ще не затверджені межі та режими використання історичних ареалів.

Висновки. Законом України «Про охорону культурної спадщини» від 8 червня 2000 р. до об'єктів містобудування, які підлягають державній охороні, віднесено історично сформовані центри населених місць. На виконання норм Закону постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878 було затверджено Список історичних населених місць України, а постановою від 3 липня 2006 р. № 909 – Порядок визнання населеного місця історичним. Чинне законодавство України в історичних ареалах населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України, забороняє містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу органу охорони культурної спадщини. Відповідні межі та режими використання історичних ареалів населених місць, а також обмеження господарської діяльності регламентовані Порядком визначення меж та

режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 318, згідно з яким проектна документація на нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт у межах історичних ареалів населених місць розробляється з урахуванням вимог затвердженого в установленому законом порядку історико-архітектурного опорного плану. Затвердження меж історичних ареалів із визначенням режимів регулювання забудови, а також розроблення історико-архітектурного опорного плану у складі генерального плану населеного пункту, занесеного до Списку історичних населених місць України, передбачено й Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 р. Тобто, на сьогодні створена необхідна законодавча й підзаконна база для забезпечення охорони культурної спадщини в історичних населених місцях України.

На практиці межі та режими використання історичних ареалів історичних населених місць затверджені лише в 138-ми населених пунктах із 401. Не затверджені вони і в м. Києві, що дає змогу забудовникам оскаржувати в судовому порядку вимоги Мінкультури про дотримання ними пам'яткоохоронного законодавства в історичних ареалах населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України. З огляду на таку практику необхідно прискорити розроблення й затвердження меж та режимів використання історичних ареалів історичних населених місць у тих населених пунктах, де вони ще не затверджені, а також виконати вимоги постанови Уряду від 26 липня 2001 р. № 878 про занесення сіл, які відповідають необхідним критеріям, до Списку історичних населених місць України. Включення населених пунктів до цього Списку разом із затвердженням меж історичних ареалів і визначенням режимів регулювання забудови дасть змогу припинити хаотичне будівництво й забезпечити охорону культурної спадщини у межах історичних ареалів історичних населених місць України.

Список використаних джерел:

1. O’Keefe Patrick J., Prott Lyndel V. Cultural heritage conventions and other instruments: a compendium with commentaries. Crickadarn, UK: Institute of Art and Law, 2011. 343 p.
2. Forrest C. International Law and the Protection of Cultural Heritage. Routledge, 2012. 480 p.
3. Акуленко В. І. Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві України. К. : Юстініан, 2013. 608 с.
4. Кудерська Н. І. Становлення і розвиток законодавства про охорону культурної спадщини в Україні. *Університетські наукові записки*. 2011. № 3 (39). С. 20–26.
5. Курило Т. В. Становлення і розвиток законодавства про охорону культурної спадщини в Україні: історико-правове дослідження: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01; Львівський національний університет ім. Івана Франка. Л., 2003. 222 арк.
6. Мищак І. М. Нормативно-правове забезпечення формування Державного реєстру національного культурного надбання та шляхи його вдосконалення в Україні. *Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України*. 2014. № 4. С. 19–24.
7. Мищак І. М. Правове регулювання процесу формування й наповнення Державного реєстру нерухомих пам’яток України. *Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України*. 2015. № 2. С. 15–20.
8. Про охорону і використання пам’яток історії та культури: Закон Української РСР від 13 липня 1978 р. № 3600-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3600-09>.
9. Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. Adopted by the General Conference at its seventeenth session Paris, 16 November 1972. URL: <http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-562-4.pdf>.
10. Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe. Granada, 03.10.1985. URL: <https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-states/-/conventions/rms/090000168007a087>.
11. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 8 червня 2000 р. № 1805-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14>.
12. Список історичних населених місць України: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2001-п>.
13. Порядок визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 318. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/318-2002-п>.
14. Порядок визнання населеного місця історичним: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. № 909. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-2006-п>.
15. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17 лютого 2011 р. № 3038-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17>.
16. Порядок розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту: Затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 2 червня 2011 р. № 64. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0781-11>.
17. Інформація щодо затвердження меж та режимів використання історичних ареалів історичних населених місць. URL: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244995501&cat_id=244993460.
18. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 27 березня 2020 р. № 640/3418/20. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/88456128>.
19. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 30 липня 2019 р. № 640/8212/19. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83322258#>.

References:

1. O’Keefe Patrick J., Prott Lyndel V. Cultural heritage conventions and other instruments: a compendium with commentaries. Crickadarn, UK: Institute of Art and Law, 2011. 343 p.
2. Forrest C. International Law and the Protection of Cultural Heritage. Routledge, 2012. 480 p.
3. Akulenko V. I. Mizhnarodne pravo okhorony kulturnykh tsinnosti ta yoho implementatsiia u vnutrishnomu pravi Ukrainy. K.: Yustinian, 2013. 608 s.
4. Kuderska N. I. Stanovlennia i rozvytok zakonodavstva pro okhoronu kulturnoi spadshchyny v Ukraini. *Universytetski naukovy zapysky*. 2011. № 3 (39). S. 20–26.
5. Kurylo T. V. Stanovlennia i rozvytok zakonodavstva pro okhoronu kulturnoi spadshchyny v Ukraini: istoryko-pravove doslidzhennia: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.01; Lvivskyi natsionalnyi un-t im. Ivana Franka. L., 2003. 222 ark.
6. Myshchak I. M. Normatyvno-pravove zabezpechennia formuvannia Derzhavnogo reiestru natsionalnogo kulturnogo nadbannia ta shliakhy yoho vdoskonalennia v Ukraini. *Naukovy zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2014. № 4. S. 19–24.
7. Myshchak I. M. Pravove rehuliuвання protsesu formuvannia y napovnennia Derzhavnogo reiestru nerukhomykh pam’iatok Ukrainy. *Naukovy zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2015. № 2. S. 15–20.
8. Pro okhoronu i vykorystannia pam’iatok istorii ta kultury: Zakon Ukrainiskoi RSR vid 13 lypnia 1978 r. № 3600-IKh. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3600-09>.
9. Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. Adopted by the General Conference at its seventeenth session Paris, 16 November 1972. URL: <http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-562-4.pdf>.
10. Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe. Granada, 03.10.1985. URL: <https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-states/-/conventions/rms/090000168007a087>.
11. Pro okhoronu kulturnoi spadshchyny: Zakon Ukrainy vid 8 chervnia 2000 r. № 1805-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14>.
12. Spysok istorychnykh naselenykh mist Ukrainy: Zatverdzheno postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26 lypnia 2001 r. № 878. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2001-p>.
13. Poriadok vyznachennia mezh ta rezhymiv vykorystannia istorychnykh arealiv naselenykh mist, obmezhenia hospodarskoi diialnosti na terytorii istorychnykh arealiv naselenykh mist: Zatverdzhenyi postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 13 bereznia 2002 r. № 318. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/318-2002-p>.
14. Poriadok vyznannia naselenoho mista istorychnym: Zatverdzheno postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3 lypnia 2006 r. № 909. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-2006-p>.
15. Pro rehuliuвання mistobudivnoi diialnosti: Zakon Ukrainy vid 17 liutoho 2011 r. № 3038-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17>.
16. Poriadok rozroblennia istoryko-arkhitekturnoho opornoho planu naselenoho punktu: Zatverdzheno nakazom Ministerstva rehionalnogo rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnogo hospodarstva Ukrainy vid 2 chervnia 2011 r. № 64. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0781-11>.
17. Informatsiia shchodo zatverdzhennia mezh ta rezhymiv vykorystannia istorychnykh arealiv istorychnykh naselenykh mist. URL: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244995501&cat_id=244993460.
18. Rishennia Okruzhnogo administratyvnogo sudu mista Kyieva vid 27 bereznia 2020 r. № 640/3418/20. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/88456128>.
19. Rishennia Okruzhnogo administratyvnogo sudu mista Kyieva vid 30 lypnia 2019 r. № 640/8212/19. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83322258#>.